

Анопченко Т.Ю., Абдулаев И.С.
Москва, РЭУ им. Плеханова; Узбекистан, Ургенч, УРДУ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ИНДЕКСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН И РОССИЯ

Модель устойчивого развития в рамках цифровой трансформации сформирована во времени и должна синхронизировать цифровой переход общества, бизнеса и государства с использованием инструментов управления и учитывающая глобальные мировые тренды в социальных и технологических изменениях, цифровое преобразование компетенций, формирование новых моделей бизнеса и функционирования рынков. Несмотря на важные отраслевые характеристики и неравномерность в принятии цифровых технологий, почти все исследователи и эксперты объединяют самые высокие оценки важности цифровизации для социально-экономического развития. Многие авторы отмечают, что альтернативы этому процессу нет даже в самых технологически инертных отраслях. Более того, в последнее время стал широко распространен более «мощный» термин «цифровая трансформация», который отражает растущие ожидания радикальных изменений и последствий, вызванных внедрением цифровых технологий нового поколения, влияющих на социально-эколого-экономическое устойчивое развитие региона.

«Цифровая трансформация» – это термин, означающий, прежде всего, процесс адаптации социально-экономических систем с целью создания обновленной модели, способной эффективно работать в условиях нового цифрового уклада, используя метод изменения процессов или объектов с применением автоматизированных информационных систем [1]. В научной литературе «цифровая трансформация» постоянно рассматривается как процесс по внедрению информационных технологий в компанию, который связывают исключительно с прозрачностью и снижением затрат, а также ростом производительности труда и модернизацией производства. Однако цифровая трансформация предполагает изменение всех процессов и явлений, поэтому для эффективного улучшения экономических показателей региона, достижения устойчивости в вопросах экологии, бизнеса, общества, необходимо постоянно проводить мониторинг и практически обосновывать влияние цифровизации на эти процессы, поэтому данная тема в современном мире становится все более актуальной.

В результате в последние годы было принято множество отраслевых стратегий цифровой трансформации в Европейском Союзе, Великобритании, США, Канаде, Японии, Республике Корея и некоторых других странах. Они представляют собой новый этап повестки для

формирования цифровой экономики, объединяя планы развития отдельных технологий со своими конкретными приложениями. Благодаря различным мерам поддержки со стороны государства, в том числе последнего поколения (регуляторные песочницы, живые лаборатории, виртуальные тестовые полигоны и др.), появляются новые прорывные решения. В рамках цифровой трансформации должны быть созданы новые модели управления, цифровые продукты, сервисы во всех сферах хозяйственной деятельности.

Задачи развития регионов определяется комплексом факторов экономического, экологического, социального, политического и культурного характера [2], каждый из которых формируется под влиянием интересов определенных субъектов системы отношений: администрации региона, представителей бизнеса и регионального сообщества. Анализируя международные рейтинги в разрезе развития информационных технологий можно по индексам устойчивого развития Республики Узбекистан и России, согласно тому, что в 2015 году ООН принял 17 целей устойчивого развития. Они были изложены в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [3] по целям, представленным выше (см. Таблица 1).

Таблица 1

Цифровые индексы в международных рейтингах Республики
Узбекистан \ России [3]

Индексы	2017	2018	2019	2020
Индекс телекоммуникационной инфраструктуры ¹	0,246 \ 0,481	0,291 \ 0,491	0,387 \ 0,743	0,472 \ 0,867
Индекс развития ИКТ ²	3,8 \ 7,07	4,2 \ 8,01	4,6 \ 8,76	4,9 \ 9,1
Глобальный индекс кибербезопасности ³	0,1471 \ 0,836	0,259 \ 0,871	0,451 \ 0,932	0,666 \ 0,971
Индекс мобильной связи ⁴	36,9 \ 49,0	40,7 \ 56,1	44,5 \ 58,01	46,8 \ 63,9
Индекс развития электронного правительства ⁵	0,54 \ 0,72	0,59 \ 0,79	0,63 \ 0,81	0,67 \ 0,86

¹ Индекс формируется на основании следующих показателей из расчёта на 100 жителей страны: числа пользователей интернетом и стационарными телефонными, который формируется линиями, а также абонентов мобильной связи, беспроводных широкополосных и стационарных широкополосных сетей

² Индекс состоит из 11 статистических показателей, отражающих доступность к ИКТ, степень их использования и практические навыки применения ИКТ населением

³ Оценивает уровень обязательств государства в пяти сферах: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и международное сотрудничество

⁴ Индекс показывает степень развития и использования мобильного интернета.

⁵ Индекс рассчитывается на основании показателей трёх субиндексов: развития онлайн-госулуг, телекоммуникационной инфраструктуры и развития человеческого капитала

Так, социальные цели региона: снижение бедности, устранение голода, обеспечение доступа к питьевой воде, улучшение здравоохранения, гендерное равенство, обеспечение всеохватного образования, содействие правосудию; экологические цели: сохранение биоразнообразия суши, рациональное использование водных ресурсов и защита экосистем океанов, морей, борьба с изменениями климата и последствиями его изменения; экономические цели: обеспечение доступности энергоресурсов, содействие экономическому росту, производительности, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства между странами, устойчивость городов и населенных пунктов, а также переход к рациональному использованию ресурсов.

Набор показателей, предложенный в рамках настоящего исследования, отражает процессы цифровизации, которые оказывают влияние на прогресс региона в области устойчивого развития. К таким показателям можно отнести:

- человеческий капитал и наука;
- инфраструктура;
- развитие бизнеса;
- развитие технологий и экономики знаний;
- распространение знаний;
- развитие креативной деятельности;

Так, например, индекс по цифровизации бизнеса может быть рассчитан по видам экономической деятельности (оптовая и розничная торговля, отрасль информационных технологий, обрабатывающая промышленность, гостиницы и общественное питание, добыча полезных ископаемых, обеспечение энергией, транспортировка и хранение, строительство, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, телекоммуникации, операции с недвижимостью)

Индекс цифровизации бизнеса характеризует уровень использования широкополосного интернета, облачных сервисов, систем интеллектуальной поддержки принятия решений (СИППР), электронная торговля.

Задачи цифровизации бизнеса в регионе формируют потребности в точном учете и тщательном согласовании всех общественно-экономических субъектов национального, регионального и местного уровня в долгосрочной перспективе, что обуславливает необходимость совершенствования методических подходов и инструментов.

Система интеллектуальной поддержки принятия решений должна обеспечивать решение всех задач устойчивого развития регионов:

1. Оценки сбалансированности развития различных частей региона по заданным параметрам
2. Оценки территории по обеспеченности и доступности интересующим благом (сервисом/услугой)

3. Оценки вариантов обеспечения требуемыми услугами за счёт размещения новых или улучшения существующих объектов
4. Оценки потенциала развития для размещения различных функций в структуре региональной среды
5. Оценки местных ресурсов, необходимых для реализации цифровых проектов устойчивого развития (земельных, демографических, трудовых и т.д.)
6. Оценки потенциальных изменений качества цифровой среды по настраиваемым параметрам в проектах устойчивого развития
7. Оценки изменения доступности сервисов для населения в области физической и нематериальной региональной инфраструктуры.

Список использованной литературы:

1. Анопченко Т.Ю., Мурзин А.Д., Угольницкий Г.А. Моделирование согласования интересов в задачах управления устойчивым развитием территорий // Экономика природопользования. 2017. № 6. С. 35-47.
2. Обзор Центра экономических исследований и реформ: развитие цифровой экономики в Узбекистане за четыре года (cer.uz) \\ <https://cer.uz/ru/post/civil/obzor-centra-ekonomiceskih-issledovanij-i-reform-razvitie-cifrovoj-ekonomiki> (обращение 21.09.2021)
3. Исследование цифровой экономики Узбекистана: инвестиции в ИТ-сектор за 4 года выросли в 4 раза \\ www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/
4. Резюме заседания ООН «Цифровое развитие: проблемы и возможности» / Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 2019. – URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb66_d7_ru.pdf (дата обращения: 1.10.2021).
5. Конкуренция в цифровую эпоху / Всемирный банк, 2018. – URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/> (дата обращения: 1.10.2021).
6. Цели устойчивого развития ООН // Организации объединенных наций (ООН): офиц. сайт. – URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (дата обращения: 1.10.2021).